

Etude anthropologique des vestiges humains protohistoriques de l'Igue du Gral et des pièges naturels de Monclar (Sauliac-sur-Célé)

Christine COUTURE¹, Marina ESCOLA², Amélie DESRUE & Jean-Christophe CASTEL³

¹ Université de Bordeaux, CNRS, MC, UMR5199 PACEA, Université de Bordeaux, bât. B8, Allée Geoffroy Saint-Hilaire – CS 50023, F-33615 Pessac Cedex; christine.veschambre-couture@u-bordeaux.fr

² Al Pech, F-46130 Cahus; escola.marina@orange.fr

³ Laboratoire d'Archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse, jean-christophe.castel@geneve.ch

Résumé

Des restes humains ont été découverts dans quatre cavités très proches les unes des autres, dont l'Igue du Gral. Cette contribution présente ces différentes découvertes protohistoriques réalisées dans le cadre de désobstructions spéléologiques. La présence de restes humains, en nombre variable d'un site à l'autre, peut laisser supposer que la crête de Monclar constituait un point d'ancrage d'une communauté culturelle pendant plusieurs centaines d'années.

Mots-clés

Restes humains, Protohistoire, matures et immatures, NMI, conservation, territoire.

Abstract

Anthropological study of the protohistoric human remains of the Igue du Gral and the natural traps of Monclar (Sauliac-sur-Célé).- Human remains have been discovered in four neighbouring cavities, including the Igue du Gral. This contribution presents these protohistoric discoveries made during speleological excavations. The presence of human remains, in varying numbers from one site to another, may suggest that the Monclar ridge was a focal point for cultural activity over several hundred years.

Keywords

Human remains, protohistory, adults and children, MNI, conservation.

1. CONTEXTE DES DÉCOUVERTES

Bien que cet ouvrage soit consacré au gisement paléontologique de l'Igue du Gral, il nous semble essentiel de replacer la découverte de vestiges humains dans le puits d'accès à la cavité dans un contexte plus large afin d'une part, d'informer la communauté scientifique de plusieurs découvertes similaires et d'autre part, de s'interroger sur l'utilisation du relief particulier offert par le causse aux groupes humains au cours de l'Holocène récent.

Les études présentées ici ont été réalisées sur une décennie par différents chercheurs et sont plus ou moins approfondies. Dans trois de ces sites, de la céramique

était associée aux vestiges humains. La taille des corpus est extrêmement variable. Elle dépend des conditions de dépôt, mais aussi des conditions de prélèvement.

Deux dolmens bien préservés encadrent l'Igue du Gral (communes de Cabrerets et de Sauliac). Entre les deux, trois autres sont en grande partie détruits. Toujours dans ce petit secteur, cinq tumulus sont signalés sur les cartes archéologiques. Cet article concerne quatre grottes sépulcrales, inconnues avant l'orée du XXI^e siècle, dont plusieurs constituent le sommet des pièges naturels : Igue du Gral, Igue de la Patte d'Oie et Igue d'Aynac 2. Est joint à ce groupe, l'Igue du Dolmen qui ne renferme que des vestiges humains. Si l'on ajoute à ces découvertes en grottes la présence des dolmens et des tumulus, on peut suspecter que le secteur de Monclar constituait lors

de la Protohistoire un complexe sépulcral dont l'étendue chronologique et spatiale reste à préciser.

Lors de la campagne de prospection et de désobstruction spéléologique organisée sur le causse de Monclar (Sauliac-sur-Célé) initiée en 1998/1999 par le Spéléoclub de Saint-Céré, trois cavités ont livré des restes humains associés à quelques fragments de céramique. Le contexte de récolte de ces vestiges n'est pas bien défini et seuls les plus gros éléments ont été prélevés. Une quatrième cavité, très proche des précédentes, a été découverte en 2014 et vient compléter ce corpus géographiquement cohérent : ces quatre cavités sont localisées dans un rayon de 250 m sur les hauteurs du Causse de Monclar autour de l'un des deux dolmens présents au sud de Cabrerets et de Sauliac (Fig. 1).

2. IGUE DU GRAL (CC)

Les vestiges humains de l'Igue du Gral ont été récoltés à mi-hauteur du puits, lors de sa désobstruction probablement dans les toutes premières séances de travail en 1998 ou 1999. La nature très lacunaire du corpus est liée aux conditions de récoltes qui sont, rappelons-le, un dégagement très rapide des sédiments et blocs présents dans une cheminée naturelle. Il est probable que les spéléologues aient été très surpris par cette découverte d'ossements que rien n'annonçait. Par la suite, un soin plus grand a été apporté à la récolte. Les remplissages de l'Holocène présents dans la moitié ouest de la salle principale et fouillés en 2001-2002 n'ont livré aucun vestige humain.

Un premier examen anthropologique des 18 pièces osseuses humaines de l'Igue du Gral met en évidence l'existence de nombreux restes adultes. L'inventaire

Fig. 1 : Localisation des cavités sépulcrales de la partie orientale de Monclar. Lidar et DAO X. Muth.

complet (qui reprend le marquage indiqué sur chaque pièce) est présenté ci-dessous en grandes régions anatomiques.

2.1. La ceinture scapulaire

- Une extrémité acromiale et moitié latérale du corps de clavicule droite (GRAL-415): l'extrémité acromiale est bien développée, plutôt robuste avec une surface articulaire acromiale ovale large. Sur le corps, en face supéro-antérieure, l'insertion du muscle deltoïde est nette et le tubercule deltoïdien est bien individualisé. Sur la face inférieure, le tubercule conoïde forme une véritable proéminence arrondie et saillante.

2.2. Les membres supérieurs

- Une extrémité distale d'humérus gauche (GRAL-488): élément bien conservé. La crête supra-condylaire latérale est particulièrement bien marquée et séparée de la diaphyse par une gouttière. Elle s'individualise sous forme d'une ligne saillante qui sépare nettement la face antérieure arrondie et la face postérieure plutôt plane. Sur le bord médial, la crête supra-condylaire médiale est nettement plus atténuée. La crête supra-condylaire latérale correspond à l'insertion d'origine du muscle long extenseur radial du carpe (il se termine sur la face dorsale de la base du MTC II). Ce muscle est un extenseur du poignet et il peut intervenir dans l'abduction de la main. Le développement particulièrement important de cette crête peut laisser supposer un muscle potentiellement développé et puissant.
- Une extrémité distale d'humérus droit (GRAL-351): la pièce est cassée juste avant l'épiphyse distale.
- Un radius gauche (GRAL-353): il est en grande partie conservé avec les trois quarts de la diaphyse et l'extrémité distale très complète. La diaphyse, cassée juste au-dessous de l'extrémité proximale, est bien conservée. Au niveau de la cassure de la diaphyse, l'os cortical apparaît très épais.

- Une phalange proximale (GRAL-001001): la base est cassée. Ses dimensions et ses caractéristiques permettent de l'identifier comme appartenant au pouce.
- Un hamatum droit (GRAL-277): os très bien conservé sur lequel toutes les facettes articulaires sont présentes.

2.3. Les membres inférieurs

- Un fémur droit (GRAL-1): cette pièce est en très bon état de conservation, avec une légère érosion de l'os compact surtout à l'extrémité distale du côté de l'épicondyle médial (Fig. 2).
- Un fragment de diaphyse fémorale droite (GRAL-321): ce fragment correspond à l'extrémité distale de la diaphyse et à la partie latérale. La section montre une diaphyse plutôt arrondie parce que cassée. Il manque en effet le relief de la ligne supra-condylaire médiale. La ligne supra-condylaire latérale est visible dans sa partie terminale sous forme d'une crête très fine. La corticale est très épaisse.
- Un tibia gauche (GRAL-00 2 surf R 570): il est assez bien conservé dans son ensemble sauf à l'extrémité distale, en grande partie érodée et cassée.
- Une ½ diaphyse avec extrémité distale de fibula droite (GRAL-3): pièce plutôt bien conservée. La surface articulaire et la fosse de la malléole latérale sont très marquées, nettement séparées l'une de l'autre.
- Un calcaneus gauche (GRAL-4): os complet, plutôt de petite taille, avec des caractères très nettement exprimés. On note la fusion des surfaces articulaires talaïres antérieure et moyenne.
- Un cuboïde droit (GRAL-001000): élément en parfait état de conservation, tous les caractères et les surfaces articulaires sont visibles.
- Un cunéiforme médial droit (GRAL-264): cette pièce est en très bon état de conservation.
- Un 1^{er} métatarsien droit (GRAL-464): il est bien conservé, court et épais. Il est en parfaite contiguïté articulaire avec le cunéiforme médial (GRAL-264).
- Un 4^e métatarsien droit (GRAL-07): il est reconnaissable par ses surfaces articulaires avec les MTT 3 et MTT 5.

Fig. 2: Exemple de reste humain de l'Igue du Gral: fémur bien conservé. Echelle approximative 10 cm. Photo J.-C. Castel; DAO F. Marteau (MHNG)

- Un 3^e métatarsien droit (GRAL-396): la tête est aplatie transversalement et allongée dans le sens dorso-plantaire, elle est très bien conservée. Il est représenté par la tête et la base uniquement (le corps a été utilisé pour une datation) (Fig. 3).

2.4. Les vertèbres

- Une vertèbre thoracique (GRAL-266) dont une partie du corps est érodée et l'extrémité du processus épineux est cassée. La forme globalement «arrondie» du corps évoque plutôt les vertèbres thoraciques inférieures. Le foramen vertébral, dont le contour est intact, est circulaire. Sur le corps, une grande fossette costale supérieure est présente, légèrement décalée postérieurement. Cette configuration permet de définir cette vertèbre comme la T11.

2.5. Datation

Un fragment de 2^e métatarsien gauche a pu être daté: 2545 ± 30 BP [Lyon-12293(SacA42811)]. Compte tenu du contexte de découverte, nous considérons que cette date est vraisemblablement représentative de l'âge de l'ensemble des vestiges liés à l'utilisation anthropique de la cavité.

2.6. Synthèse

Ce sont principalement les ossements du membre inférieur qui sont les mieux représentés, et pas seulement par les grands os longs. En effet, certains os du tarse, du métatarse et des phalanges sont présents. Les membres supérieurs sont un peu moins bien représentés ainsi que la cage thoracique. Cependant, la seule région anatomique qui n'est pas identifiée est le crâne auquel aucun vestige de la série ne se rapporte.

Sur la totalité des pièces bilatérales, les deux seules qui pourraient potentiellement appartenir au même individu sont les humérus (GRAL-488 et GRAL-351). L'incertitude de cet appariement est liée à la différence de robustesse entre ces deux pièces, l'humérus gauche étant beaucoup plus gracile que le droit, surtout au niveau de la crête supra-condyloire latérale nettement moins marquée. Ces deux fragments pourraient appartenir au même individu à condition de supposer une nette asymétrie entre les deux humérus. L'asymétrie des membres supérieurs est un constat régulier avec une mise en relation avec la pratique de certaines activités physiques (Auerbach & Ruff, 2006; Van Dongen, 2006; Vandenberg & Levin, 2010).

Fig. 3: Exemples de restes humains de l'Igüe du Gral: os de l'extrémité distale du membre inférieur (métatarsiens); échelle 5 cm; photo A. Desrue; DAO F. Marteau (MHNG).

3. IGUE DU DOLMEN INNES (ME)

La cavité se situe à quelques mètres d'un dolmen, connu sous le nom de Cloup Prioun ou celui probablement impropre de Dolmen Innes (avec 2 n; ou encore dolmen d'Inès), nom de la propriétaire dans cette partie de Monclar en 1998 (le nom de l'igüe est cependant valable). Depuis janvier 1998, elle a fait l'objet d'une série de désobstructions par les membres du Spéléo-Club de Saint-Céré qui ont atteint la profondeur de 55 m. A mi-hauteur du puits d'entrée profond d'une quinzaine de mètres, les inventeurs ont évacué un amas de sédiment et d'os qui obstruait l'igüe. La découverte de restes de faune puis de restes humains a conduit ces derniers à déclarer leur présence au SRA Midi-Pyrénées au même moment que pour l'Igüe du Gral.

François Rouzaud (Conservateur au SRA Midi-Pyrénées) s'est rendu sur les lieux la même année et a remarqué la présence d'os à la base de ce premier puits, vraisemblablement ceux qui avaient chuté lors de la désobstruction (Rouzaud, 1998). On peut supposer, mais sans certitude, que la collecte de tous les petits fragments osseux provient de cet événement et d'un possible tamisage des déblais de désobstruction.

3.1. Conservation

Deux sachets contenant du matériel humain (N°OP, lots 1 et 2) et une première cervicale (atlas) de faune sont conservés au dépôt de fouille du SRA de Toulouse.

Les os ont été extrêmement fracturés, fractures liées probablement à la désobstruction du puits, leur chute vers le fond, mais pas seulement. Ils sont légers, peu minéralisés, recouverts d'un sédiment argileux et humifère marron foncé. Leur état de conservation nécessiterait un nettoyage très méticuleux puisque la plupart d'entre eux ont des extrémités dépourvues d'os cortical et le tissu spongieux apparent. Quand l'os cortical est présent, il est extrêmement fragile. On a là des os qui ont souffert avant et/ou pendant leur dépôt dans le puits. Peu de recollages sont envisageables excepté ceux de quelques os longs, des os crâniens et d'une mandibule. Dans ce dernier cas, la mandibule reste incomplète. Les os crâniens auraient nécessité un gain de temps d'étude supplémentaire afin de se consacrer aux remontages. La remarque est la même pour les dents isolées dont certaines peuvent être replacées sur arcade. Il reste également une quantité non négligeable de petits fragments osseux de 1 à 2 cm qui pourraient peut-être faire l'objet d'une identification.

L'impression générale est celle d'une représentation des os de la totalité du squelette comme le précisait le rapport de 1998. Toutefois, il faut nuancer cette affirmation comme nous le verrons plus loin.

On ne relève aucun impact de dent de rongeur ou de carnivore sur les os étudiés, pouvant suggérer une exposition extérieure avant dépôt secondaire dans l'igüe,

ou un accès quelconque de cette faune aux ossements frais ou secs.

3.2. Nombre minimum d'individus

Le peu de fragments recollables par suite de fractures multiples post-mortem et de sections altérées ne permet que rarement d'attribuer avec certitude deux fragments dissociés au même os. L'observation de l'état de maturation des os disponibles permet de dire qu'ils ont appartenu à des sujets immatures. Si quelques os comme un talus, l'axis ou une vertèbre cervicale ont une taille qui permettrait, s'ils étaient découverts seuls, de les attribuer à un adulte, l'existence d'os longs de taille adulte, mais dépourvus de leurs points d'ossification épiphysaires, permet d'attribuer ces os à l'immature le plus âgé de ce groupe. Un calcaneus de taille adulte dépourvu du point d'ossification indépendant de la tubérosité correspond aux dimensions du talus précédemment cité. Tous les os du squelette présentent des surfaces articulaires à des stades certains d'immaturité, quelques points d'ossification secondaires isolés (grand trochanter, tête et épiphyse distale fémorales, phalange) sont également présents. Il semble donc acquis que tous ces sujets identifiés étaient des enfants ou des adolescents (Tab. 1).

Les fémurs sont les os qui permettent le meilleur score, soit 4 enfants et/ou adolescents. Certains os sont absents comme les os hyoïdes. Les atlas ne sont représentés que par un petit fragment d'arc antérieur. Les restes crâniens ne sont pas assez nombreux pour espérer reconstituer les 4 blocs céphaliques attendus. Toutefois, 3 fragments frontaux de la zone nasion-orbitaires ont été préservés. La zone du foramen occipital et des condyles, partie qui se conserve bien, n'est pas présente non plus. La douzaine de dents maxillaires donne un score très inférieur à celui qui est attendu : l'adolescent le plus âgé bénéficiait d'une denture définitive de 32 dents, l'un des enfants au moins avait une denture mixte où sont encore présentes les molaires mandibulaires. Une centaine de dents devrait exister pour les 4 sujets, ce qui est loin d'être le cas. Des dents maxillaires bien que présentes manquent à l'appel. Les mandibules sont mieux fournies puisque deux arcades incomplètes peuvent être identifiées.

Si l'on se réfère aux 206 os qui forment le squelette adulte et qui est augmenté chez les immatures d'un nombre non négligeable de points d'ossification indépendants, on constate que l'effectif réuni est très inférieur à celui qui est attendu. A condition que la totalité du matériel osseux présent dans l'igüe ait été ramassée, ce qui n'est pas certain, nous pouvons émettre l'hypothèse que nous sommes plutôt en présence de dépôts de cadavres en phase très avancée de décomposition ou de dépôts osseux, car on ne constate pas la présence sélective d'os plutôt associés à des articulations persistantes ou plutôt à des articulations labiles. Généralement, les articulations labiles concernent des os de dimensions modestes

Tableau 1 : Igue du Dolmen Innes. Nombre minimum d'individus identifiés après appariements et exclusions par âges. Les os du tarse et du carpe non mentionnés sont absents de l'échantillon étudié. Les phalanges n'ont pas été prises en compte.

	NMI
Mandibule	2
Maxillaire	1
Frontal	3
Atlas	1
Axis	2
Thoracique 1	0
Lombaire 5	0
Sacrum	1
Sternum	1
Côte 1	1
Clavicule	1
Scapula	2
Humérus	3
Radius	3
Ulna	2
Métacarpien 1	0
Métacarpien 2	0
Métacarpien 3	0
Métacarpien 4	1
Métacarpien 5	1
Ilium	2
Ischium	0
Pubis	0
Fémur	4
Patella	1
Tibia	3
Fibula	2
Talus	2
Calcaneus	2
Cunéiforme latéral	1
Cunéiforme médial	1
Cunéiforme intermédiaire	1
Métatarsien 1	2
Métatarsien 2	0
Métatarsien 3	0
Métatarsien 4	0
Métatarsien 5	0

(colonne cervicale, mains, partie distale des pieds) ou fragiles (jonction scapulo-thoracique) ou rendues fragiles après disparition de masses musculaires importantes (coxo-fémorale); les articulations persistantes unissent des pièces soumises à des contraintes biomécaniques importantes, ce qui justifie la présence de ligaments épais et puissants (articulation atlanto-occipitale, colonne lombaire, charnière lombo-sacrée, articulations sacro-iliaques, genoux, chevilles et tarse). La présence en très faible effectif de quelques phalanges de main, os du tarse, de métatarsiens et métacarpiens prouve qu'ils ont été vus et ramassés par les spéléologues. Un mélange d'autres restes humains avec les restes de faune, dont le lieu de conservation reste à découvrir, n'est pas l'hypothèse la plus probable, mais elle doit être prise en compte.

3.3. Ages au décès

Les appariements ont été pris en compte ainsi que l'exclusion par âge (Demangeot, 2008). L'immatrice de taille adulte a été isolé. Pour estimer l'âge, le degré d'éruption dentaire a été privilégié (Ubelaker, 1988; Moorrees *et al.*, 1963a, b). Toutefois, la totalité des arcades dentaires n'étant pas dans l'échantillon étudiable, les os longs et les points d'ossification épiphysaires conservés, les stades d'apparition, de fusion éventuelle des éléments ainsi que les mesures réalisables ont été pris en compte. La référence aux tableaux de mesures et aux méthodes utilisées a été précisée pour chaque cas d'étude.

On peut estimer la présence des sujets immatures suivants :

- Un adolescent de 15 ans (\pm 30 mois), âge dentaire (A) La mandibule (34) permet, bien qu'incomplète, d'observer les stades de minéralisation de la 2^e prémolaire G et des molaires M 1 et M 2 G et D encore en place (Fig. 4). Ce sujet est porteur de la denture permanente, la troisième molaire, dont la couronne formée est encore incluse dans l'os alvéolaire. Seules les cuspidales vestibulaires des premières molaires sont usées au stade 1 (Brabant, 1962). Les autres ne présentent aucune usure. Cet adolescent est décédé vers 15 ans \pm 30 mois (Ubelaker 1988). Les fragments de maxillaire (36) et (38) (Fig. 5) présentent un stade de maturation proche de celui de la mandibule (34).

On peut associer à cet adolescent certains os de taille adulte comme l'humérus (30), l'axis (21), la vertèbre cervicale (48), la patella (22), l'hallux (56), le talus (15) et le calcaneus (17) dont la tubérosité n'est pas fusionnée avec le reste de l'os et les épiphyses distales fémorales (5) et (6) encore non fusionnées aux fémurs correspondants. Ces extrémités fémorales fusionnent entre 15 ans et 18 ans (Shaefer, 2008; Cardoso, 2008). D'autres fragments tibiaux peuvent être associés à cette tranche d'âge.

Fig. 4: Igue du Dolmen Innes. Mandibule (34) dépourvue de ses branches montantes de l'immature A; échelle 5 cm. Photo M. Escola; DAO F. Marteau (MHNG).

Fig. 5: Igue du Dolmen Innes. Fragment de maxillaire droit (38) de l'immature A; échelle 1 cm. Photo M. Escola; DAO F. Marteau MHNG.

• Un enfant de 9 ans (\pm 24 mois), âge dentaire (B)

Les fragments mandibulaires (35) et (43) non jointifs correspondent à la denture d'un enfant de 9 ans \pm 24 mois (Ubelaker, 1988). Les molaires déciduales droites et la deuxième gauche sont encore en place. Leur couronne est usée au stade 4 (Brabant), laissant apparaître de vastes plages de dentine. La canine déciduale droite était encore en place au moment du décès, le bourgeon dentaire de la première prémolaire est visible, mais encore très bas dans l'os mandibulaire. La première molaire définitive (« dent de 6 ans ») est en place sur l'arcade et la deuxième (« dent de 12 ans ») encore incluse dans l'os mandibulaire. Un tout début de minéralisation de la 3^e molaire est visible dans la fissuration de l'os. Le fragment (43) (Fig. 6) ne porte que la première molaire permanente et la deuxième molaire déciduale dont le stade d'usure est similaire à celui de l'hémi-mandibule droite (35) (Fig. 7). Il est probable que la première molaire déciduale ait chuté

Fig. 6: Igue du Dolmen Innes. Mandibule fragment gauche (43) de l'immature B; échelle 1 cm. Photo M. Escola; DAO F. Marteau (MHNG).

Fig. 7: Igue du Dolmen Innes. Hémi-mandibule droite (35) de l'immature B; échelle 5 cm. Photo M. Escola; DAO F. Marteau (MHNG).

post-mortem. En effet, le bourgeon dentaire de la canine définitive inclus dans l'os mandibulaire avait commencé le travail de lyse sur la molaire déciduale et cette dernière était probablement branlante. Il est possible que la première molaire mandibulaire (81) corresponde à cette dernière dent.

On peut attribuer également à cet enfant une tête humérale (40) non fusionnée (8/14 ans) en tenant compte de la fusion complète des points épiphysaires secondaires (Ogden *et al.*, 1978). Ses dimensions correspondent à la plage métaphysaire proximale de l'humérus (24) auquel on peut associer l'épiphyse distale fracturée (41). Ces deux dernières montrent l'absence de fusion de la trochlée et des épicondyles médial et latéral. Le radius (29) et l'ulna (25) ont appartenu à un enfant de 10/12 ans. Les iliums (18) et (19) appartiennent au même sujet. Ils n'étaient pas fusionnés à l'ischium et au pubis comme le montrent les surfaces acétabulaires. L'ilium (45) appartenait à un autre enfant du même âge ou légèrement plus jeune. Ils sont tous mal conservés pour permettre l'attribution à une fourchette d'âge très précise. Toutefois, par comparaison avec d'autres sujets chalcolithiques dont l'âge osseux peut être évalué avec précision, on peut penser que ces os appartenaient à deux enfants de la tranche d'âge 5/9 ans. On notera que pubis et ischium sont absents parmi les restes osseux de tous les individus.

- Un enfant de 6/8 ans (C)

Il a été identifié à partir de certains os postcrâniens. Les ulnas (26), (27), le radius (28) et le talus (16) sont attribuables à un enfant de 6/8 ans (Gindhart, 1973; Maresch, 1970). L'humérus (24) peut appartenir par ses dimensions et son stade de maturation à un enfant de 6/7 ans (Gindhart, 1973) de même que le fragment d'ilium (45). Les fémurs incomplets (1), (2) et (3) appartenaient à deux enfants de la tranche d'âge 5/9 ans et peuvent très bien être attribués à l'enfant B ou à l'enfant C.

- Un enfant de 3 ou 4 ans (D)

Il apparaît au travers de 2 incisives déciduales (lot 81). Ce sont les vestiges fugaces du plus jeune des enfants. L'extrémité des racines dont l'apex est fermé, non érodées par l'activité lytique de la dent définitive, permet de penser qu'elles appartenaient à un enfant de 3 ou 4 ans.

3.4. Conclusion

Les restes d'un minimum de 4 enfants et adolescents ont été introduits dans cette igue à une période actuellement non datée. L'origine de ces corps et le questionnement qui en découlait reste en suspens : s'agit-il d'une vidange du dolmen du Cloup Prioun situé à quelques mètres de distance de l'igue? L'attribution de la cavité aux seuls individus immatures impliquerait un tri de vidange très sélectif dans cette sépulture collective dolménique où

aménagements, réductions, vidanges ont eu lieu au cours des siècles. Seule l'hypothèse d'un secteur attribué, à un moment donné, dans le monument, aux immatures puis vidangé pourrait accompagner ce scénario. L'absence de matériel archéologique dans l'igue et la non-existence d'une fouille du dolmen ne permettent pas de statuer sur leur contemporanéité d'utilisation ou non. Il semble que l'attribution de petites cavités verticales, souvent exigües, à des enfants ou adolescents ait été un acte mortuaire ou funéraire à une période de l'Holocène qui reste à caler chronologiquement. On peut citer pour exemple, non loin de l'igue qui nous concerne, celle de la Métairie-Haute (Sauliac-sur-Célé) qui contenait les restes d'un seul enfant accompagné de fragments de bois de cerf (non publié) ou sur le causse de Gramat, celui de l'adolescent de l'Igue des Grézals 2 récemment découvert sur la commune de Théminettes (non publié). L'absence de matériel archéologique marqueur chronologique à l'igue du Dolmen et à la Métairie-Haute justifierait quelques datations au radiocarbone.

4. IGUE DE LA PATTE D'OIE (AD)

L'Igue de la Patte d'Oie est un aven très similaire à l'Igue du Gral. Elle a été découverte presque simultanément et désobstruée de 1998 à 2001. Un suivi archéologique a pu être mis en place peu avant la fin de la tentative de désobstruction (Castel, 2001; Coumont & Castel, 2005). Le corpus se compose de 126 fragments déterminés. Une céramique noire d'aspect protohistorique est présente, mais elle n'a pour le moment pas fait l'objet d'une étude approfondie.

Toutes les parties anatomiques du squelette ont pu être identifiées et permettent d'établir un NMI s'élevant à deux individus adultes. Ils diffèrent par la robustesse de leurs os. Pour le premier individu le plus complet et le plus gracile, le sexe et l'âge ont pu être estimés. Pour la diagnose sexuelle, deux méthodes ont été utilisées : une méthode morphologique (Bruzek, 2002) et une méthode métrique (Murail *et al.*, 2005). La première méthode indique qu'il s'agit d'un individu masculin et la deuxième un individu de sexe indéterminé. L'âge de cet individu a aussi été estimé par la méthode de l'observation de la surface sacro-pelvienne du coxal (Schmitt, 2005) et donne un âge de moins de 60 ans. Cet individu présente par ailleurs des vertèbres partiellement fusionnées. Cette observation corrèlerait avec l'estimation d'un adulte jeune. Le deuxième individu possède des os plus robustes; une mandibule pourrait également lui être attribuée (Fig. 8). Celle-ci possède de nombreuses dents perdues ante-mortem et les dents présentes *in situ* ont une usure importante. Ainsi, cet individu serait un adulte âgé. Un fragment de diaphyse de fémur a été daté à 2400 ± 35 BP (Poz-100025).

Fig. 8: Igüe de la Patte d'Oie. Mandibule de l'individu le plus âgé; échelle 5 cm. Photo A. Desrue; DAO F. Marteau (MHNG).

5. IGÜE D'AYNAC 2 (JCC)

Cet aven est situé à une centaine de mètres au sud du précédent et ses remplissages sont encore intacts. Une première salle souterraine est connue depuis au moins les années 1980, mais le reste du réseau, dont la salle sépulcrale, n'est reconnu qu'à partir de 2014 par Bernard Faure et Sylvain Yousef. Cette cavité complexe livre elle aussi des accumulations naturelles pleistocènes (et holocènes). Seuls quelques vestiges humains ont été prélevés dans les voies de circulation pour éviter qu'ils soient piétinés ($n = 5$; incisive 1 supérieure, talus droit, métatarsien 1 gauche, première phalange main, première phalange pied; Fig. 9). Ils sont présents au sommet d'un cône d'éboulis instable mêlés à des restes osseux de divers mammifères non patinés. Un récipient en céramique bien conservé a été récolté lors de la découverte dans la même salle que les restes humains; il est assimilable à la culture campaniforme. Les remplissages sont donc intégralement préservés à défaut d'être encore dans la position de leur dépôt originel (éboulement progressif vers le bas du cône d'éboulis). Une phalange a pu être datée à 3900 ± 40 BP (Poz-100026).

6. CONCLUSION

À l'Igüe du Gral, un petit nombre d'individus est identifié. À l'Igüe du Dolmen, le nombre de vestiges (206) et le nombre d'individus sont plus importants. Le corpus de l'Igüe de la Patte d'Oie est également assez important (126), mais correspond à deux individus seulement. Pour l'Igüe d'Aynac, la taille totale du corpus ne peut être estimée pour l'instant.

Les dates obtenues à l'Igüe du Gral, à l'Igüe de la Patte d'Oie et à l'Igüe d'Aynac ne sont pas strictement contemporaines. Elles couvrent apparemment plus d'un

Fig. 9: Exemples de restes humains de l'Igüe d'Aynac II; échelle 5 cm. Photo J.-C. Castel; DAO F. Marteau (MHNG).

millénaire avec l'Igüe d'Aynac 2 placé au début de l'Age du Bronze alors que le Gral et la Patte d'Oie sont au milieu de l'Age du Fer. Cependant, la concentration de restes humains dans un espace géographique assez restreint et dans des conditions de dépôts aussi particulières que des avens témoigne vraisemblablement de la permanence d'une volonté d'utiliser ces milieux souterrains selon des modalités voisines. S'ajoutent à ses vestiges datés des restes humains de l'Igüe du Dolmen en avens qui restent à dater. Se joignent à ces découvertes souterraines diverses structures de surface telles que deux dolmens conservés, ceux qui sont détruits ainsi que plusieurs tumulus dont les études restent à faire; toutes sont réparties sur la crête de la colline de Monclar sur environ 1400 mètres. Une «communauté culturelle» semble avoir utilisé la crête de Monclar pendant une durée qui reste à préciser. Ce lieu, qui dans son aspect géomorphologique ne se distingue guère de ceux qui l'entourent et qui sont parfois plus remarquables (par exemple le sommet de la colline de Pech Merle ou des collines plus hautes de l'interfluve Lot-Célé), semble avoir constitué un point d'ancrage tout à fait remarquable à l'échelle du Quercy central, peut-être pendant plusieurs centaines d'années. Enfin, mentionnons l'existence de nombreuses cavités sépulcrales (non étudiées) sur la commune de Sauliac-sur-Célé à 3500 m au nord-est du Gral.

Des recherches plus complètes sont envisageables avec ou sans reprises de fouilles. Ainsi, à l'Igüe du Gral, des vestiges ont pu glisser le long du talus nord dans des parties actuellement peu accessibles. L'Igüe du Dolmen ne renferme a priori plus de restes humains. En revanche, dans l'Igüe de la Patte d'Oie il existe encore de petits dépôts en forte pente au-dessus des ensembles pléistocènes qui renferment une céramique noire probablement associée aux vestiges humains. Quant à l'Igüe d'Aynac II, elle n'a fait l'objet d'aucun travail spéléologique ou archéologique dans la partie sépulcrale.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier Eric Labastie et David Crescentini pour leurs précieux renseignements sur les occupations humaines de Monclar et la céramique protohistorique. Nous remercions également Jocelyne Desideri pour ses judicieux conseils. Le matériel de l'Igüe du Dolmen a été retrouvé en 2021 grâce à la contribution de Yanik Le Guillou et d'Antigone Imbert du SRA, que nous remercions. Les datations ont été obtenues dans le cadre du projet de recherche sur l'Igüe du Gral et celui de l'inventaire des accumulations naturelles de faune du Quercy (dont l'examen de certaines grottes sépulcrales constitue un prolongement inévitable) soutenues par le Ministère de la Culture et le Conseil département du Lot.

BIBLIOGRAPHIE

- Auerbach B.M. & Ruff C.B. 2006. Limb bone bilateral asymmetry: Variability and commonality among modern humans. *Journal of Human Evolution*, 50: 203-218.
- Brabant H. 1962. Contribution à l'étude de la paléo-pathologie des dents et des maxillaires. La denture en Belgique à l'époque Néolithique. *Bulletin de l'Institut Royal de Sciences Naturelles de Belgique*, 38(6): 1-32.
- Bruzek J. 2002. A method for visual determination of sex, using the human hip bone. *American Journal of Physical Anthropology*, 117: 157-168.
- Cardoso H. 2008. Epiphyseal union at the innominate and lower limb in a modern Portuguese skeletal sample, and age estimation in adolescent and young adult male and female skeletons. *American Journal of Physical Anthropology*, 135(2): 161-170.
- Castel J.-C. 2001. Igüe de la Patte d'Oie (Sauliac-sur-Célé, Lot). *Bilan scientifique 2000, SRA Midi-Pyrénées*. Direction Régionale des Affaires Culturelles, Toulouse: 119-120.
- Coumont M.-P. & Castel J.-C. 2005. Igüe de la Patte d'Oie (Sauliac-sur-Célé, Lot). *Bilan scientifique 2002, SRA Midi-Pyrénées*. Direction Régionale des Affaires Culturelles, Toulouse: 125-126.
- Demangeot C. 2008. *Le dénombrement des défunts dans les ensembles funéraires: problèmes théoriques, paramètres quantitatifs: application à la sépulture collective du dolmen des Peirières à Villedubert (Aude, France)*, Doctorat Université de Bordeaux I.
- Gindhart P. 1973. Growth standards for the tibia and radius in children aged one month through eighteen years. *American Journal of Physical Anthropology*, 39: 41-48.
- Maresh M.M. 1970. Measurements from roentgenograms. In: McCammon R.W. (ed.), *Human Growth and Development*, Springfield, pp. 157-200.
- Moorrees A., Fanning E.A. & Hunt E.E Jr. 1963a. Formation and Resorption of Three Deciduous Teeth in children. *American Journal of Physical Anthropology*, 21: 99-108.
- Moorrees A., Fanning E.A. & Hunt E.E Jr. 1963b. Age variation of formation stages for ten permanent teeth. *Journal of Dental Research* 42: 1490-1502.
- Murail P., Bruzek J., Houët F. & Cunha E. 2005. DSP: A tool for probabilistic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone measurements. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, 17(3): 167-176.
- Ogden J-A., Conlogue G.-J. & Jensen P. 1978. Radiology of post-natal skeletal development: The proximal humerus. *Skeletal Radiology*, 2: 153-160.
- Rouzaud F. 1998. Compte-rendu de visite dans l'igüe du Dolmen Ines, Sauliac-sur-Célé (Lot), site N°46299. Archives du Service Régional de l'Archéologie Midi-Pyrénées (Occitanie).
- Schmitt A. 2005. Une nouvelle méthode pour estimer l'âge au décès des adultes à partir de la surface sacro-pelvienne iliaque. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, 12: 279-302.
- Shaefer M. 2008. A summary of epiphyseal union timings in Bosnian males. *International Journal of Osteoarchaeology*, John Wiley and Sons.
- Ubelaker D.H. 1988. *Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation*, 2nd ed., Washington D.C., Taraxacum.
- Vandenberg L.N. & Levin M. 2010. Far from solved: A perspective on what we know about early mechanisms of left-right asymmetry. *Developmental Dynamics*, 239: 3131-3146.
- Van Dongen S. 2006. Fluctuating asymmetry and developmental instability in evolutionary biology: Past, present and future. *Journal of Evolutionary Biology*, 19: 1727-1743.